

MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO‘JALIGIDA BIZNESNI BOSHQARISH

НАША СТРАНА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

BUSINESS MANAGEMENT IN OUR COUNTRY'S AGRICULTURE

Toshkent davlat agrar universiteti rektori., i.f.d. professor **N.N.Oblomuradov**

Nuraliyev Bekzod Mamadiyorovich

***Annotatsiya.** Har qanday milliy iqtisodiyot uchun mamlakatda iqtisodiy o‘shish barqarorligini ta’minlash asosiy makroiqtisodiy vazifalardan biridir. Barqaror va keng qamrovli iqtisodiy o‘shish barcha uchun munosib ish o‘rinlari yaratish, taraqqiyot va nihoyat, hayot sifatini oshirishga imkon berishi mumkin. Shuning uchun mazkur maqolada barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** iqtisodiy o‘shish, barqarorlik darajasi, xalqaro indekslar, iqtisodiy mexanizmlar.*

***Аннотация.** Обеспечение устойчивости экономического роста в стране является одной из основных макроэкономических задач для любой национальной экономики. Устойчивый и инклюзивный экономический рост может привести к созданию соответствующих рабочих мест, развитию и в конечном итоге повышению качества жизни для всех. Поэтому в данной статье анализируются организационно-экономические механизмы обеспечения устойчивого экономического роста.*

***Ключевые слова:** экономический рост, уровень стабильности, международные показатели, экономические механизмы.*

***Abstract.** Ensuring the sustainability of economic growth in the country is one of the main macroeconomic objectives for any national economy. Sustainable and inclusive economic growth can lead to the creation of appropriate jobs, development and ultimately improve the quality of life for all. Therefore, this article analyzes organizational and economic mechanisms to ensure sustainable economic growth. Foreign and domestic scientific literature was analyzed using empirical theoretical methods.*

***Keywords:** economic growth, stability level, international indicators, economic mechanisms.*

Kirish. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning barqarorligi konsepsiyasi takror ishlab chiqarishning yakuniy natijalari – aholining moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq. Shunga muvofiq, takror ishlab chiqarishning barqarorligi ijtimoiy-iqtisodiy tushuncha si- fatida qaraladi. Bu mamlakat va hududlar aholisining moddiy va ma’naviy ehtiyojlari- ni yanada to‘liq qondirishga yordam beradi- gan, minimal xarajatlar va ekologik xavfsizlik sharoitida barqarorlik yoki iqtisodiy o‘shishni uzluksiz ta’minlaydigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli farmonida qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tarmog‘ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o‘shishni qo‘llab-quvvatlash uchun

xususiy investitsiya kapitali oqimini ko‘paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish; qishloq joylarini muvozanatli va barqaror taraqqiy ettirishga ko‘maklashishni nazarda tutuvchi qishloq hududlarini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish kabi asosiy yo‘nalishlar belgilab berilgan.

Shuningdek, qishloq hududlarini rivojlantirish borasida “2020–2025-yillarda qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish Konsepsiyasi”ning ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi monitoringini olib borish vazifasi qo‘yilgan. Mazkur tadqiqot ishining maqsadi qishloq xo‘jaligida barqaror iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlarining kompleks tahlilini amalga oshirishdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqqan holda, barqaror iqtisodiy o‘shish tushunchasiga aniqlik kiritish; iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlarini makro, mezo, mikro darajalarda aniqlash va tahlil

qilish; iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari barqarorligini baholash; barqaror iqtisodiy o'sishning xalqaro va milliy ko'rsatkichlarini taqqoslash; qishloq xo'jaligida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha taklif va xulosalar ishlab chiqish vazifalari belingan.

Tadqiqot predmeti qishloq xo'jaligida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mexanizmlari; obyekt qishloq xo'jaligida barqaror iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Ilmiy ish davomida milliy va xalqaro nufuzli adabiyotlarni tahlil qilish orqali qishloq xo'jaligida barqaror iqtisodiy o'sishning bir qator ko'rsatkichlari aniqlandi. Ko'rsatkichlarni tahlil qilishda ma'lum bo'ldiki, aksariyat iqtisodiy ko'rsatkichlar o'sish tendensiyasiga ega. Boshqa tomondan esa ba'zi makro va mikro iqtisodiy ko'rsatkichlardagi yuqori beqarorlik darajalari belgilandi. Asosiysi – jahon adabiyotlari va tendensiyalarini o'rganib, mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha aniq taklif va xulosalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot ishi natijalari shu sohadagi bar-cha ilmiy izlanuvchilarning keyingi tadqiqot ishlari hamda "2020–2025-yillarda qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish Konsepsiyasi" amalga oshirilishi monitoringini olib borishda farmonda belgilangan vazirlik va idoralar uchun muhim axborot manbayi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Mahalliy va xorijiy nashrlarni ko'rib chiqish o'sish sifatini kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning o'ziga xos xususiyatlari va maqsadlari; oziq-ovqat mahsulotlari va qishloq xo'jaligi xomashyosining sifat o'zgarishi; iqtisodiy o'sishning intensiv turi, ishlab chiqarish tuzilmasi va dinamikasining jamiyat ehtiyojlariga mos kelish darajasi; o'sishning ijtimoiy yo'naltirilganligi kategoriyasi sifatida aniqlash imkonini beradi [1; 2, 154-b.].

Tadqiq etilgan yondashuvlarning har biri iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanish xususiyatlarini aniqlash bilan uning faqat ma'lum bir jihatlarinigina ko'rib chiqadi. Masalan, N.P. Kuznetsova iqtisodiy o'sish sifati tushunchasining mazmuni ijtimoiy takror ishlab chiqarish, maqsad

esa xalq farovonligida ekanligini ta'kidlaydi [3, 144-b.].

I.M. Tenyakov iqtisodiy o'sish sifat kategoriyasi mazmunida ishlab chiqarish omillari sifati o'rtasidagi bog'liqlik, yakuniy mahsulot sifatini ta'minlash, xo'jalik yurituvchi subyektlar va ularning tovar mahsuloti raqobatbardoshligini oshirish kabi muhim xususiyatlarini alohida ta'kidlab, ijtimoiy insitutlar va iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasida sifat o'zgarishlarni ushbu kategoriya tarkibida ko'radi [4, 176-b.]. Shuningdek, tadqiqotchi ekologiya va kishilarning hayotdan qoniqishi nuqtayi nazaridan iqtisodiy o'sish sifatini ko'rib chiqishni taklif qiladi.

Mintaqa darajasida V.I.Senkov, N.V.Senkovalar iqtisodiy o'sish sifatini mintaqalar- ning innovatsion rivojlanish yo'liga o'tish jarayonlari va investitsiya muhitini shakllantirish bilan bog'laydi; iqtisodiy hodisalarni baholashning metodik va metodologik yondashuvlarini taklif qiladi; har bir mezonni hisobga olgan holda, hududlar tizimida mintaqa profilini yaratadi [5, 12–18-b.].

Boshqa tadqiqotchilardan farqli ravishda, B.D.Babayev va S.P.Dubrovskiylar farovonlik mezonini iqtisodiy o'sishning asosiy xususiyatiga kiritgan. Ular ijtimoiy mahsulot kategoriyasini ijtimoiy farovonlik kategoriyasiga transformatsiyalash to'liqligi prizmasi orqali iqtisodiy o'sish sifatini baholash pozitsiyasidan boradi [6, 33–38-b.].

T.I. Buxtiyarova, M.D.Bocharovalarning ta'kidlashicha, "iqtisodiy o'sish sifati o'zgarishlarni boshqarishning yangi sifatini talab qiladi, bu esa, o'z navbatida, boshqaruv xodimlarining malakasi, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishni anglatadi" [7, 109–114b.; 8, 24–28 b].

Mahalliy olimlardan X.Asadov "Iqtisodiy o'sish sifati" tushunchasini iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy yo'naltirilganligi bilan ko'rib chiqish lozimligi [9], M.Q. Pardayev, T.X. Mamasoatov modernizatsiya, diversifikatsiya va innovatsiya – iqtisodiy o'sishning muhim omillari ekanligi [10, 38-b.], A.O'lmasov, A.V.Vahobov mamlakatlarda farovonlikning jiddiy farqlanishini iqtisodiyot samaradorligining turlicha bo'lishi [5, 282- b.],

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

U.Madrahimov iqtisodiy o'sishni texnika taraqqiyoti va innovatsion faoliyat asosida oshirish masalasiga e'tibor qaratgan holda, ijtimoiy jihatdan yo'naltirilganlik darajasini asosiy o'ringa qo'ygan [2, 94-b.].

Iqtisodiy o'sish sifatining tarkibiy qismlari o'zaro bog'liq va aloqadordir. Umuman olganda, iqtisodiy o'sish sifati integral ko'rsatkich, iqtisodiy o'sish sifatining o'zgarishi esa bazaviy yoki standartdan og'ish sifatida baholanishi mumkin [2]. G.A. Krayuxin ta'kidlaganidek, qayta qurish strategiyasi ma'lum an'anaviy omillar hisobiga iqtisodiy o'sish sifatiga erishishni nazarda tutgan bo'lib, uning fikricha, ularni dunyoning aksariyat mamlakatlari uchun umumiy deb hisoblash mumkin. Jumladan, ishlab chiqarish va boshqaruv apparati tuzilmasini takomillashtirish va sifat jihatidan yangilash, barcha turdagi resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, yakuniy natijalarga e'tibor qaratish va boshqalar [10, 221-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot obyekti sifatida qishloq xo'jaligida biznesni boshqarish faoliyati bilan shug'ullanayotgan yo'nalishlar belgilab olingan. Tadqiqotning predmeti bo'lib, qishloq xo'jaligida biznesni boshqarishni rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligida aholi bandligini ta'minlash, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi biznesida tadbirkorlikni tizimli yo'lga qo'yish jarayonlari hisoblanadi. Tadqiqotda qishloq xo'jaligini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish, qishloq xo'jaligi sohasida aholi bandligini ta'minlash yo'llarini tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullari qo'llanilgan.

Tadqiqot axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi rasmiy sayti ochiq ma'lumotlari va yillik to'plamlari, "Boston Consulting Group" xalqaro konsalting tashkiloti rasmiy sayti reyting ma'lumotlari va boshqalar tashkil etadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi tashkilotlari moliyaviy natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar Statistika qo'mitasiga rasmiy xat bilan murojaat qilish orqali olingan.

Empirik va nazariy tadqiqot usullaridan foydalanib, qishloq xo'jaligida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mexanizmlari va uni aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkichlar aniqlab olindi. Ekspert so'rovi asosida qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi ilmiy yondashuvlarining majmuyi shakllantirildi va guruhlab chiqildi.

Iqtisodiy o'sish statistik ko'rsatkichlari jamlanib, statistik guruhlash usulidan kelib chiqib guruhlandi. Dispersion tahlil asosida ko'rsatkichlar barqarorligi baholandi. Statistik ma'lumotlarni grafiklarda tasvirlab, trendli tahlillardan foydalanib, mavjud tendensiyalar aniqlandi. Iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik modellashtirish asosida barqaror rivojlanish indeksleri modellashtirildi va qiyosiy tahlil orqali milliy va xalqaro modellardagi asosiy farqlar tadqiq etildi.

Tadqiqot natijalari. Iqtisodiyotda barqarorlik unikal ijtimoiy-iqtisodiy hodisadir. Uning murakkabligi tizim barqarorligi va beqarorlik xavfini oshiradigan innovatsiyalarni joriy etish o'rtasida tanlov qilish zarurati bilan bog'liq tashkiliy va iqtisodiy dilemmani hal qilish orqali aniqlanadi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sishning barqarorligi qishloq xo'jaligi tashkilotida ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonini muntazam modernizatsiya qilishni nazarda tutadi. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sishning barqarorligini fanlararo bog'liqlik asosida ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning mohiyatini ochib berish va yo'nalishlarini belgilash ilmiy yondashuvlar majmuasi orqali aniqlanishi mumkin. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining ilmiy yondashuvlar majmuasi nuqtayi nazaridan qisqacha tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

Tahlil qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida ko'rib chiqish, uni baholash va tegishli tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish imkonini berdi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining ilmiy yondashuvlar majmuasi nuqtayi nazaridan qisqacha tavsifi

Yondashuv	Xususiyatlari
Tarixiy	qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini aniq sohalarga ixtisoslashtirish va rivojlantirishning tarixiy tajribasini hisobga olish
Iqtisodiy	milliy va global miqyosda raqobatbardoshlik omillarini shakllantirish hamda ulardan foydalanish
Ijtimoiy	unikal jamiyatning kadrlar bazasini qo'llab-quvvatlash va takomillashtirish: qishloq aholisi, shu jumladan, qishloq inson kapitalini rivojlantirish aspektida
Institutsional	turli xarakterdagi xatarlar, to'siqlarni monitoring qilish hamda bartaraf etish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi faoliyati normalari va qoidalarini takomillashtirish
Ijtimoiy- madaniy	qishloq xo'jaligi tashkilotining ishlab chiqarish, tashkiliy va iqtisodiy tizimlarida innovatsion mahsulotlarni qabul qilish hamda joriy etish madaniyatini shakllantirish uchun mehnat jamoalari bilan ishlash

Qishloq xo'jaligi va qishloq ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish uchun moddiy bazani shakllantirishga asos bo'lgan iqtisodiy o'sish obyektiv cheklovlar, ya'ni ekologik xavfsizlikni ta'minlash talablariga ega. Ekologik yondashuv resurslarni tejovchi ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati natijasida qishloq xo'jaligi iqtisodiy o'sishining barqarorligini tushunishda namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv tabiiy va ishlab chiqarish tizimlari ishlashining birligi prinsipi asosida ishlab chiqarishda innovatsion yechimlar ishlab chiqish va joriy etishni o'z ichiga oladi. Iqtisodiyot nazariyasi doirasidagi ekologik standartlar iqtisodiy o'sishni cheklovchi omillar sifatida ajralib turishiga qaramay, zamonaviy sharoitda ular iqtisodiy o'sishni ta'minlashning yangi yo'nalishlari asosini tashkil qiladi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligi mazmunini ko'rib chiqishga innovatsion yondashuv qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini inklyuzivlashtirish, tejamkor ishlab chiqarish, ishlab chiqarish jarayonlari va boshqaruv jarayonlarini raqamli o'zgartirish, muqobil qishloq xo'jaligi (laboratoriyada sun'iy yetishtirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni nazarda tutgan holda) va boshqalar orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan

bir qator qishloq xo'jaligi strategiyalarini ko'zda tutadi.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiy o'sishining barqarorligi va uni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi makonga ham bog'liq. Makonli yondashuv barqarorlikni mahalliy xususiyatlar bilan bog'laydi, bu qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini xarajatlarni minimallashtirish tamoyillari asosida tashkil etish, shu jumladan, hududning mavjud iqlim va tuproq xususiyatlaridan foydalanish bilan bog'liq imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv doirasida barqarorlik bozor infratuzilmasining mavjudligi va sifati, suv va yer resurslarining mavjudligi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash talablari va boshqalar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi.

Klaster yondashuvi nuqtayi nazaridan barqarorlik to'liq ishlab chiqarish siklini tashkil etuvchi tashkilotlarni ixcham joylashtirish orqali oshiriladi. Qishloq xo'jaligida klasterlar qishloq xo'jaligi tashkilotlari, mashina-traktor stansiyalari, raqamli texnologiyalarni joriy etish stansiyalari, agrar profildagi oliy va o'rta kasb-hunar ta'lim muassasalari, qayta ishlash korxonalari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash korxonalari va h.k.ning hududiy yaqinligi asosida shakllantirilishi mumkin. Takror ishlab

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

chiqarish yondashuvi qishloq xo‘jaligida iqtisodiy o‘shishning barqarorligini ishlab chiqarish bazasi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar massasi va boshqalarning doimiy o‘shishi jarayoni sifatida belgilaydi. Bu ushbu yondashuv doirasida mavjud bo‘lgan eng yaxshi texnologiyalarni o‘zlashtirgan va rentabellik darajasi kamida 40% bo‘lgan qishloq xo‘jaligi tashkilotlarining ulushi baholanadi. Shu bilan birga, takror ishlab chiqarish jarayoni kelajak avlodlarning manfaatlarini hisobga olishi, ya‘ni resurslardan oqilona foydalanishi kerak.

Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy o‘shish barqarorligini statistik yondashuv asosida baholash maqsadga muvofiqdir. Dinamik qatorning statistik nazariyasida barqarorlik tushunchasi tebranuvchanlikka qarama-qarshi birlik bilan nisbiy tebranuvchanlik ko‘rsatkichi o‘rtasidagi farq kategoriyasi sifatida qaraladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini makroiqtisodiy darajada – butun mamlakat bo‘yicha (2-, 3-jadval), mezo – tarmoq darajasida (4-jadval), mikro darajada – qishloq xo‘jaligi subyektlari moliyaviy natijalari barqarorligida (5-jadval) aniqlasa bo‘ladi. Rivojlanish barqarorligini dinamika qatorining tebranishi (variatsiyasi)ni baholash va umumlashtirilgan indeks orqali ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar indekslarining o‘rtacha geometrik va arifmetik qiymati sifatida aniqlaymiz. Mamlakat barqaror rivojlanishining hisoblangan indeksi barqarorlikning o‘rtacha darajasiga 100 %dan yuqori to‘g‘ri keladi (2020-yil bundan mustasno – past daraja).

2021–2023-yillar uchun ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar vaqt qatorlari o‘zgaruvchanligining hisoblangan ko‘rsatkichlari kuchli tebranishini, mos ravishda ularning beqarorligini ko‘rsatdi (2-rasm).

2-jadval

Qishloq xo‘jaligi subyektlarining moliyaviy natijalari

Ko‘rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	Koeffitsiyent-lar	
						Tebranuvchanlik	Barqarorlik
Tashkilotlar soni	-	102,5	100	99,2	102,3	1,5	98,5
Foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foyda (zarar), mlrd so‘m	91,9	81,9	120,4	-214,2	-1,6	411,4	
Mahsulot (tovar, ish, xizmat)larni sotishdan sof tushum, mlrd so‘m	129,8	88,1	271,8	139,6	139,0	72,9	27,1
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi, mlrd so‘m	127,8	94,5	276,2	143,5	140,4	76,5	23,5
Debitorlik qarzlar – jami, mlrd so‘m	162,2	63,3	362,6	159,9	33,1	76,2	23,8
Kreditorlik qarzlar – jami, mlrd so‘m	124,2	75,4	252,1	222,7	32,5	78,8	21,2
Foyda solig‘ini to‘lagunga qadar rentabellik	70,8	93,0	44,3	-153,4	-1,1	143,4	

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Berilgan tebranuvchanlik va barqarorlik koeffitsiyentlari jadvalda keltirilgan indekslar bo‘yicha emas, balki vaqt qatorlarining haqiqiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisoblangan.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasining 2010-yildan 2021-yilgacha bo‘lgan davrda eng katta

tebranishlarni ko‘rsatgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari

Hisoblab chiqilgan barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish indeksining “Boston Consalting Group” xalqaro tashkiloti mos ko‘rsatkichi bilan qiyosiy tahlili amalga oshirildi va nisbiy tafovutlar ozligi, asosan, o‘xshashlik aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Xususiy va xalqaro barqaror iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish indeksleri

Biz mamlakat barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish indeksi (SEDA)ga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash maqsadida korrelyatsion va regression tahlillarni amalga oshirdik. Tahlil uchun vaqtli qatorlarning absolyut ko‘rsatkichlaridan foydalandik. Korrelyatsion tahlil natijasida 2-jadvalda keltirilgan 25 ta

makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar orasida aksariyati (19 ta) o‘zaro kuchli mul-tikollinearlikka ega ekanligi aniqlandi

Qolgan barcha ko‘rsatkichlar ishonchli intervallarda 0 qiymati joylashgani ularni modelda inobatga olishni imkonsiz qilib qo‘yadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, barqaror

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi darajasida va Fisher hisoblangan qiymati 21,41 (SEDA) va yuk aylanmasi ko'rsatkichlaridan juft regression model tuzish 95 ishonchlilik ega yangi modelni olishimiz mumkin (3-rasm).

3-rasm. Mamlakat barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi (SEDA) va yuk aylanmasi ko'rsatkichlari juft regression modeli

Shunday qilib, tahlilimiz natijasida mamlakatda yuk aylanmasining 1 birlikka ortishi barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish (SEDA) ko'rsatkichi 70 hollarda 0,3 birlikka ortishiga sabab bo'lishi mumkinligi aniqlandi.

Darhaqiqat, 2-jadvalga nazar tashlasak, yuk aylanmasi mamlakatimiz iqtisodiyotidagi eng barqaror ko'rsatkich bo'lgan va umumiy barqaror rivojlanish ko'rsatkichiga ham qoida tariqasida eng katta hissa qo'shgan. Tabiiyki, ushbu ko'rsatkich ham, agar keskin sur'atlarda o'sib borsa, o'rtacha kvadratik og'ishlar kattalashishi sababli barqarorligi ham tushadi. Asosiy maqsad (jumladan, boshqa ko'rsatkichlarni ham) muntazam va bir maromdagi o'sishni ta'minlashdan iborat bo'lishi lozim.

O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi indeksi 2017–2018-yillar oralig'ida keskin 12 ga pasayishdan so'ng muntazam sur'atda kamayib

bormoqda. Shunday qilib, 2017-yilda ushbu indeks ko'rsatkichi 60,2 ga teng bo'lgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 53,8 gacha pasaygan. Hisoblangan tarmoq barqaror rivojlanish indeksi 2015–2022-yillarda o'rtacha 110 dan yuqori, faqat 2016-yilda 102,6 bo'lgan. Tarmoq rivojlanishida, asosan, ijobiy natijalarga erishilgan bo'lib, tarmoq barqaror rivojlanish indeksi 95 barqarorlik ko'rsatkichiga ega bo'lgan. Shuningdek, quyida keltirilgan rasmda biz tomondan ishlab chiqilgan tarmoq barqaror rivojlanish indeksini xalqaro hisoblanadigan o'xshash ko'rsatkich – Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksi bilan solishtirar ekanmiz, asosan, o'zaro muvofiqliklar kuzatilsada, ko'rsatkichlarni uzoq muddatli prognozlashtirish maqsadida tuzilgan ekonometrik modelimiz xususiy ko'rsatkichimizda ishonchlilik darajasi pastroq bo'lib, Global oziq-ovqat xavfsizligi indeksining pozitiv trend bilan ifodalanishini ko'rsatdi (4-rasm).

4-rasm. Oziq-ovqat ta'minoti tizimini baholashda xalqaro va xususiy indekslarning qiyosiy tahlili

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Tahlil qilingan davrda qishloq xo'jaligi tashkilotlarida foyda va rentabellik nuqtayi nazaridan kuchli beqarorlik kuzatilgan. Qishloq xo'jaligi tashkilotlari barqaror rivojlanish indeksi 2017–2021-yillarda o'rtacha, qolgan yillarda o'ta past barqarorlikni ko'rsatgan. 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi barqarorlik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilgan. Qishloq xo'jaligi ulkan transformatsiyalashga muhtoj tarmoq hisoblanadi. Aytish mumkinki, qishloq xo'jaligi tashkilotlari faoliyati barqarorligi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga bog'liqdir. Moliyaviy natijalarning beqarorligi takror ishlab chiqarish jarayonini toraytiradi va iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi, chunki foyda kengaytirilgan takror ishlab chiqarish man-bayi hisoblanadi.

O'sishning barqarorligini dinamikada (makro, mezo va mikro) darajalar bo'yicha baholash natijalari 5-rasmda keltirilgan. Mikro darajadagi indeksning yuqori o'zgaruvchanligi

qishloq xo'jaligi tashkilotlari moliyaviy natijalarida kuzatilgan, chunki baholash uchun moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning eng beqaror ko'rsatkichlari tanlangan. 2020 yilga kelib, agrar tashkilotlarning moliyaviy foydasi keskin tushgan. Tashkilotlar moliyaviy ahvoli tahlil qilinganda, yuqori beqarorlik ko'rsatkichlarini namoyon etgan.

Makro, mezo va mikro darajalarda o'sish barqarorligi indeksleri solishtirilganda, mikro darajada qishloq xo'jaligi tashkilotlari barqaror rivojlanish indeksida eng yuqori beqarorlik darajasi kuzatilgan. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, iqtisodiy o'sish barqarorligining iqtisodiy ma'nosi o'z kapitali hajmini oshirishda sof foydaning o'рни va ahamiyatini belgilashda namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan nafaqat sof foydaning o'sishini ta'minlaydigan, balki jalb qilingan (qarz) mablag'lar kamayishiga ta'sir qiluvchi omillar ham muhimdir.

5-rasm. Makro, mezo va mikro darajalarda o'sish barqarorligi indeksleri

Shu nuqtayi nazardan, qishloq xo'jaligi tashkilotlarining marjinal foydasi kamayishi muammosini hal qilishga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan "raqamlashtirish" omilini ajratib ko'rsatish lozim.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlar va mexanizmlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

davlat va nodavlat tizimlarini parallel ravishda rivojlantirish orqali innovatsion ishlanmalarni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga o'tkazish tizimini takomillashtirish. Davlat tizimi

oliy ta'lim muassasalari negizida tashkil etilgan texnologiyalar transferi markazlari negizida faoliyat yuritadi (masalan, Samarqand davlat universiteti negizida Xalqaro innovatsiya va texnologiyalar transferi faoliyat ko'rsatadi). Qishloq xo'jaligidagi yirik integratsion tuzilmalar klasterlari, shu jumladan, davlat agrar siyosatini amalga oshirish doirasida ilmiy, ta'lim va innovatsion profildagi qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimini rivojlantirish boshqarmasi kabi tarkibiy bo'linmalar tashkil etildi.

Ularning vazifasi innovatsion infratuzilmaning samarali faoliyatini tashkil etish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qishloq

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

xo'jaligi xomashyosini qayta ishlashga zamonaviy innovatsion mahsulotlarni izlash va joriy etishni ta'minlashdan iborat. Qayd etish joizki, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini ko'paytirish bo'yicha davlat topshirig'i doirasida agrosanoat kompleksi uchun texnologiyalar va dasturiy ta'minotni sotishdan tushadigan eksport tushumlari hajmini oshirish talabi belgilandi.

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish barqarorligini oshirishda qishloq hududlarini kompleks rivojlantirishda ijtimoiy masofani

saqlash bo'yicha qat'iy talablar joriy etilganda, ya'ni pandemiya sharoiti muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qishloq joylarda yashash tarzi aholi tomonidan profilaktika choralariga rioya qilinganda, epidemiya, pandemiya tarqalishining past tezligini oldindan belgilab beradi. Qishloq xo'jaligi turi, ayniqsa, samarali. Shu bilan birga, barqarorlik qishloq joylarining rekreatsion resurslari orqali ham amalga oshiriladi. Ulardan foydalanish ishchilar va aholining jismoniy salomatligini saqlashga imkon beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Afanasyev V.N. Razvitiye metodologii statisticheskogo analiza prodoval'stvennoy bezopasnosti [Development of methodology for statistical analysis of food security]. Voprosy statistiki – Statistics Issues, 2021, no 3, pp. 21.
2. Abduvoxidov A.A., Eshpulatov D.B. et al. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy o'sish sifatini aniqlash va uning ko'rsatkichlari tahlili [Determination of the quality of economic growth in agriculture and analysis of its indicators]. Logistics and Economics, 2022, no. 3, pp. 142–159.
3. Кузнетсова Н.П. Экономический рост: история и современность [Экономис гровтх: хисторй анд модернитй]. Сентжабрь Публ., 2021, 144 п.
4. Теняков И.М. Современный экономический рост: источники, факторы, качество [Modern economic growth: sources, factors, quality]. Moscow, Prospekt, 2021, 176 p.
5. Сеньков В.И. Качество экономического роста регионов: теоретические аспекты, критерии отсенки и методология анализа [Тхе куалитй оф регионал эсономис гровтх: тхеоретисал аспестс, эвалуатион критериа анд анализис метходологй]. Региональная экономика: теория и практика – Регионал Эсономисс: Тхеорй анд Практисе, 2021, no. 32, pp. 12–18.
6. Бабаев Б.Д. Экономический рост: расширенная трактовка. Качество экономического роста [Economic growth: an extended interpretation. Quality of economic growth]. Ekonomika obrazovaniya – Economics of Education, 2021, no. 1, pp. 33–38.
7. Бочарова М.Д., Бухтиярова Т.И. Экономический рост: проблемы и пути решения в системе малого предпринимательства [Economic growth: problems and solutions in the system of small business]. Problems of socio-economic development in the new economic conditions: the view of young researchers]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference IV of the Ural Opening Day of Science and Business. Ed. E.P. Velikhov. Chelyabinsk, Entsiklopediya, 2022, pp. 109–114.
8. Бухтиярова Т.И. Организационно-экономический мекханизм формирования и реализации государственного управленческого воздействия на развитие малого и среднего предпринимательства: региональный аспект [Организационал анд эсономис мечанизм фор тхе форматион анд имплементатион оф стате манагериял инфлуенсе он тхе девелопмент оф смалл анд медиум-сизед бусинессес: а регионал аспест]. Теория и практика мировой науки – Theory and Practice of World Science, 2022, no. 2, pp. 24–28.
9. Asadov H. Kachestvo ekonomicheskogo rosta regionov [Quality of regional economic growth]. Ekonomicheskoye obozreniye – Economic Review, 2020, no. 3, pp. 243.
10. Pardayev M.Q., Mamasoatov T.X. Modernizatsiya, diversifikatsiya va innovatsiya – iqtisodiy o'sishning muhim omillari [Modernization, diversification and innovation are important factors of economic growth]. Tashkent, Navruz Publ., 2023, 38 p.